

УДК: 343.575

Літвінова Ірина Феофанівна –

*к.ю.н., доцент, доцент кафедри кримінального права і процесу
Національного авіаційного університету*

Iryna F. Litvinova –

*candidate of juridical sciences, associate professor,
associate professor department of criminal law and procedure
National Aviation University
(1 pr. Lubomir Husar, Kyiv, 03680, Ukraine)*

Лисько Тетяна Давидівна –

*к.ю.н., доцент кафедри кримінального права і процесу
Національного авіаційного університету*

Tetyana D. Lysko –

*candidate of juridical sciences, associate professor,
department of criminal law and procedure,
National Aviation University
(1 pr. Lubomir Husar, Kyiv, 03680, Ukraine)*

Застосування заходів кримінально-правового впливу до осіб, що вчинили незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання з метою збуту чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів (ст. 307 КК України)

У статті розглядаються проблеми застосування заходів кримінально-правового впливу щодо осіб, які вчинили незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання з метою збуту наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів. Авторами пропонується звернути увагу на можливість застосування звільнення від кримінальної відповідальності осіб, які вчинили вказані злочини, та можливість застосування примусового лікування до них.

Ключові слова: *наркотичні засоби, психотропні речовини, аналоги, кримінальна відповідальність, звільнення від кримінальної відповідальності, примусове лікування.*

В статье рассматриваются проблемы применения мер уголовно-правового влияния в отношении лиц, совершивших незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозку или пересылку с целью сбыта наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов. Авторами предлагается обратить внимание на возможность применения освобождения от уголовной ответственности лиц, совершивших указанные преступления, а также возможность применения принудительного лечения к ним.

Ключевые слова: *наркотические средства, психотропные вещества, аналоги, прекурсоры, уголовная ответственность, освобождение от уголовной ответственности, принудительное лечение.*

I.F. Litvinova, T.D. Lysko Enforcing of the Means of Criminal Influence on Persons who Have Committed Illegal Production, Manufacture, Acquisition, Storage, Transportation or Shipment for the Purpose of Sale or Sale of Drugs, Psychotropic Substances and Their Analogues (Art. 307 of the Criminal Code of Ukraine)

The problems of application of the measures of criminal influence on the persons, who have committed illegal manufacturing, producing, purchase, storage, transfer or carriage of narcotic drugs, psychotropic substances and their analogues for the purpose of sale, are observed in the article. Achieving one of the goals of

the punishment of the category of convicted drug offenders, namely emendation of the person, is possible only in the case of combination of serving imposed punishment and providing them with compulsory drug help if it is necessary.

Ambiguity of formation of the art 96 of the Criminal Code of Ukraine (then – the CC of Ukraine), which is about the enforcement of the compulsory treatment, affects on the tendencies of the enforcement of the mentioned article in the jurisprudence. Solving of the problem could be seen in the determination of the clear list of the illnesses, which have to be considered as dangerous for other people. Such list would be quite appropriate in the part 3 of the art 96 of the CC of Ukraine.

Another possible variant in the criminal law regulation of a person, who was found guilty in committing a crime, is releasing the person from criminal responsibility pursuant to the art 307 of the CC of Ukraine. This way of influence on the guilty person is incentive and it is applied in the cases when a court decides that emendation of the person is possible without limitation of their rights and freedoms in case of imprisonment.

It is important to point out that only special type of release, which is provided for in the part 4 of the art 307 of the CC of Ukraine, and release due to expiration of the limited period is possible for the persons, who is charged in committing the crime pursuant to the art 307 of the CC of Ukraine because common types of release from the criminal responsibility, which is provided for in the art. 45-47 of the CC of Ukraine, could not be enforced.

In the article the point of view of scientists, who think that the new reduction of the art. 96 of the CC of Ukraine is necessary, is supported. They have an opinion that in the new reduction it is necessary to indicate clearly that a compulsory treatment is a mean of the state coercion in criminal law. This type of the state coercion could be enforced by a court to the person, who have committed a crime and suffers from alcoholism, drug addiction or substance abuse, or has another socially dangerous disease.

Keywords: *narcotic drugs, psychotropic substances, analogues, criminal liability, release from criminal liability.*

Постановка проблеми. На рівні Конституції України як основного закону нашої держави людину, її життя й здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпеку визнано найвищою соціальною цінністю. Не менш важливим чинником є здоров'я населення, що спричиняє колосальний вплив на розвиток держави та суспільства в цілому, їх економічних, соціально-культурних, демографічних аспектів. Станом на сьогодні, згідно із статистичними даними, глобальну проблему становить значний масштаб незаконного обігу наркотичних речовин. Загальновідомо, що останні надзвичайно негативно впливають на здоров'я населення та його життєдіяльність в цілому. До того ж, незаконний обіг наркотичних речовин суттєво підвищує рівень негативного кримінологічного середовища в Україні, сприяє девіантній поведінці, а також залученню до неї неповнолітньої частини населення. Станом на сьогодні беззаперечним є факт того, що протидія злочинності у сфері незаконного обігу наркотичних речовин є одним із пріоритетних завдань держави, особливо в контексті євроінтеграційних процесів. Для цього необхідно вжити низку заходів, серед яких, зокрема,

економічні, політичні, законодавчі, медичні та інші. При цьому, саме нормативні заходи мають основоположне значення, оскільки закладають базис реалізації всіх інших.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Науково-теоретичну основу дослідження склали праці вчених у сфері кримінального права, таких, як Ю.Б. Баулін, Б.І. Борисов, О.П. Горох, А.А. Музика, Д.Й. Никифорчук, О.Б. Наден, І.Г. Поплавський, Б.В. Устименко, Є.В. Фесенко, М.С. Хруппа, М.І. Хавронюк та інші.

Невирішені раніше проблеми. Однак сучасне нормативно-правове регулювання протидії злочинній діяльності у сфері незаконного обігу наркотичних речовин винятково у вигляді кримінально-правових санкцій не може претендувати на статус вичерпного. Саме тому законодавець запровадив й інші інститути, які буде розглянуто надалі.

Мета – дослідити актуальну проблеми теорії і практики застосування заходів кримінально-правового впливу щодо осіб, які вчинили незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи

пересилання з метою збуту чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів.

Виклад основного матеріалу.

Кримінально-правові санкції є крайніми заходами, що застосовуються до осіб, які вчинили злочини у сфері незаконного обігу наркотичних засобів. Тим не менш, доцільним є існування інститутів призначення покарання із подальшим звільненням від його відбування, застосування спеціальних заходів кримінально-правового впливу із врахуванням специфіки особи, яка вчинила злочин.

До основних заходів кримінально-правового впливу у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, їх аналогів та прекурсорів слід віднести:

1) притягнення до кримінальної відповідальності у виді покарання, передбаченого санкціями відповідної частини ст. 307 КК України;

2) звільнення від кримінальної відповідальності, якщо судом буде встановлено, що особа підлягає виправленню без застосування передбачених КК покарань;

3) примусове лікування, що застосовується до осіб зі специфічним станом здоров'я, викликаним вживанням наркотичних засобів. При цьому, даний вид кримінально-правового впливу може застосовуватись судом незалежно від призначеного відповідно до згаданих вище санкцій покарання стосовно осіб, чий стан здоров'я є небезпечним як для них самих, так і для інших осіб.

Що стосується звільнення від кримінальної відповідальності, то в ньому реалізуються принципи економії кримінальної репресії та гуманізму. Передбачаючи такий субінститут, законодавець, очевидно, виходить з того, що виправлення деяких осіб, які є суб'єктами злочину та які вчинили діяння, що відповідає складу злочину, передбаченого статтею чи частиною статті Особливої частини КК України, можливе без реального обмеження їх прав і свобод у випадку, перш за все, їх позитивної посткримінальної поведінки.

Зазначимо, що звільнення від відповідальності не є виправданням винної особи та здійснюється з нереабілітуючих підстав, що означає, що суб'єкт може нести інші види відповідальності за наявності підстав

(наприклад, цивільно-правову у виді відшкодування шкоди).

Також, інститут звільнення від кримінальної відповідальності не слід ототожнювати із інститутом обставин, що виключають злочинність діяння. При звільненні від кримінальної відповідальності держава офіційно визнає, що особа вчинила дії, які відповідають складу злочину, передбаченого Особливою частиною КК України, але відмовляється від позбавлення цієї особи певних прав і свобод, що могло би мати місце при застосуванні покарання. Не тотожне звільнення від відповідальності і звільненню від відбування покарання, оскільки навіть обвинувальний вирок без призначення покарання після набрання ним законної сили є певною формою кримінальної відповідальності.

Підстави звільнення від кримінальної відповідальності за вчинення злочину, передбаченого ст. 307 КК України, можуть бути загальними і спеціальними.

Так, загальні підстави звільнення від кримінальної відповідальності передбачені у Загальній частині КК України, а саме у ст. ст. 45-49. До них відповідно належать звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку із дійовим каяттям; звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку з примиренням винного з потерпілим; звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку з передачею особи на поруки; звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку зі зміною обстановки; звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку із закінченням строків давності.

Кожен з цих різновидів звільнення, безперечно має свої особливості. Зазначимо лише, що ці різновиди – крім звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку із закінченням строків давності – *не можуть* бути застосовані до особи, яка засуджена за вчинення будь-якого різновиду злочину, передбаченого ст. 307 КК України, оскільки вони можуть бути застосовні лише до осіб, які вчинили злочин невеликої або середньої тяжкості. А навіть злочин, передбачений ч. 1 ст. 307 КК України, є тяжким злочином з огляду на верхню межу санкції – 8 років позбавлення волі.

Конструкція складу злочину, передбаченого ст. 307 КК України, передбачає

можливість застосування *спеціальної підстави* для звільнення від кримінальної відповідальності у випадку, коли особа яка добровільно здала наркотичні засоби, психотропні речовини або їх аналоги і вказала джерело їх придбання або сприяла розкриттю злочинів, пов'язаних з їх незаконним обігом. При цьому законодавець вказує, що таке звільнення можливе лише за незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання наркотичних засобів, їх аналогів та прекурсорів, а при вчиненні збуту таких предметів звільнення від кримінальної відповідальності не передбачено (ч. 4 ст. 307 КК України).

Варто відзначити, що позитивними моментами звільнення особи від кримінальної відповідальності як інституту кримінального права загалом, так і у сфері боротьби зі злочинністю, пов'язаною із незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, виступає зменшення масової частки незаконного обігу таких речовин, розкриваються джерела їх походження, поліпшується доказова база у справах про злочини, пов'язані з незаконним обігом наркотичних засобів, а, отже, стають менш імовірними подальші порушення у даній сфері, оскільки звужується коло осіб, що споживають або незаконно поширюють такі речовини.

Тим не менш, у даного кримінально-правового інституту є й свої недоліки. Першим та найбільш вагомим недоліком виступає те, що злочин, за який особа звільнена від кримінальної відповідальності, перериває строки давності притягнення до кримінальної відповідальності та строки давності виконання обвинувального вироку, а також перериває строк судимості (за умови, що така особа раніше вчиняла злочин або була судимою) [1, с. 41].

Іншим можливим заходом кримінально-правового впливу при вчиненні злочинів, пов'язаних із незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів, є направлення винної особи на проходження примусового лікування. Таке лікування здійснюється у спеціальних установах за рахунок держави за умови, що особа, яка вчинила злочин страждає на наркоманію та може бути небезпечною для інших осіб та для себе.

Застосування примусового лікування являє собою діяльність суду щодо прийняття у відповідному процесуальному документі рішення про визначення примусового лікування засобом впливу на особу, яка вчинила злочин та має хворобу, що становить небезпеку для здоров'я інших осіб.

Положення КК України встановлюють, що інститут примусового лікування може бути реалізовано шляхом застосування судом незалежно від того, чи було призначено такій особі покарання передбачене санкціями відповідних частин ст. 307 КК України. При такому призначенні ключову роль відіграє саме стан здоров'я такої особи. Підставою для застосування примусового лікування у даному випадку може бути лише такий стан здоров'я винного, який є небезпечним для самої особи, а також несе загрозу для інших осіб.

Якщо до особи, яка вчинила злочин у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів, застосовано санкцію у виді позбавлення волі, примусове лікування буде здійснюватися у місці відбування покарання, визначеного судом. У випадку, коли до особи не застосовується покарання у виді позбавлення волі, примусове лікування здійснюється у спеціальних державних медичних установах відповідного профільного спрямування (наркодиспансерах).

Основними передумовами для призначення примусового лікування за ст. 96 КК України є:

1) наявність висновку спеціалізованого профільного медичного закладу про те, що особа, яка вчинила даний злочин, має відповідну хворобу і ця хвороба є небезпечною для життя та здоров'я інших осіб;

2) наявність обвинувального вироку стосовно такої особи, в якому підтверджується наявність в його діях складу злочину, передбаченого ст. 307 КК України, в якому зазначається вид покарання або звільнення від відбування покарання.

Таким чином, самого факту наявності в діях особи всіх ознак складу злочину, передбаченого ст. 307 КК України, є недостатнім для того, щоб призначити особі примусове лікування. Це лише передумова такого призначення [2, с. 85-86].

При цьому, остаточне рішення щодо застосування чи незастосування примусового лікування приймається судом під час винесення обвинувального вироку із обов'язковим врахуванням всіх обставин справи та наявності усіх вищезазначених передумов.

Що стосується вживаного у ст. 96 КК формулювання *«хвороба, що становить небезпеку для життя інших осіб»*, то чіткого переліку таких хвороб законом не встановлено, а в науці кримінального права зустрічаються різні підходи до визначення такого списку.

Так, А.А. Музика зазначає, що мова йде про соціально небезпечні захворювання, до яких він відносить туберкульоз, психічні, венеричні захворювання, СНІД, лепру, хронічний алкоголізм, наркоманію, карантинні захворювання, а також токсикоманію [3, с. 50]. Деякі автори заперечують можливість застосування примусового лікування до алкоголіків, наркоманів, токсикоманів [4, с. 356].

У п. 24 постанови Пленуму ВСУ «Про практику застосування судами примусових заходів медичного характеру та примусового лікування» № №7 від 03 червня 2005 року, зазначено, що на підставі ст. 96 КК примусовому лікуванню підлягають незалежно від виду призначеного покарання лише особи, які вчинили злочини та страждають на хвороби, що становлять небезпеку для здоров'я інших осіб. При цьому, алкоголізм та наркоманія до цих хвороб Пленум не відносить, а зазначає, що ці захворювання є соціально небезпечними захворюваннями [5].

У наступному 25 пункті постанови вказано, що відповідно до ст. 76 КК лікування від алкоголізму і наркоманії може бути застосоване судом у порядку покладення обов'язку на особу, звільнену від відбування покарання з випробуванням. Таке лікування не вважається примусовим, оскільки обов'язок його пройти покладається безпосередньо на засуджену особу, а не на орган охорони здоров'я [5].

Тим не менш, варто зазначити, що висвітлена вище позиція не знайшла широкого кола підтримки у кримінально-правовій науці. Більшість представників кримінальної доктрини дотримуються позиції, згідно із якою алкоголізм та наркоманія є небезпечними хворобами, у тому

числі й для інших осіб, а не тільки тієї особи, яка вживає ці речовини.

Аналіз практики застосування положень ст. 96 КК України до осіб, хворих на наркоманію, в Україні показує досить неоднозначну картину. У ході дослідження було проаналізовано декілька рішень, у яких суди переважно вважали своїм обов'язком вказати чи потребує особа, винна у вчиненні злочину у сфері обігу наркотичних засобів, примусового лікування. Отже, можна зробити висновок, що можливість застосування примусового лікування в даному випадку ними розглядалась.

Друга частина судових рішень містила положення щодо незастосування примусового лікування до винного, оскільки наркоманія не є хворобою, небезпечною для інших осіб. Очевидно, що така позиція взята з цитованих вище положень постанови Пленуму Верховного Суду України щодо практики застосування положень про примусове лікування.

О. П. Горох, аналізуючи практику застосування примусового лікування за злочини, пов'язані із незаконним обігом наркотичних засобів, дійшов висновків про те, що у п. 5 ч. 1 ст. 76 КК України слова *«пройти курс лікування від алкоголізму, наркоманії або захворювання, що становить небезпеку для здоров'я інших осіб»*, доцільно замінити словами *«пройти курс лікування від алкоголізму, наркоманії чи токсикоманії, або іншого соціально небезпечного захворювання»* [6]. Крім того автор наголошує, що необхідна нова редакція ст. 96 КК України, де слід чітко вказати, що примусове лікування є кримінально-правовим заходом державного примусу, що може бути застосоване судом до особи, яка вчинила злочин і страждає на алкоголізм, наркоманію чи токсикоманію, або має інше соціально небезпечне захворювання, залежно від виду захворювання на строк від трьох до дванадцяти місяців [6].

Також науковець пропонує доповнити КК України ст. 96-1 і 96-2, де вказати на підстави застосування, продовження і припинення примусового лікування [6].

Вищезазначені висновки науковця, зроблені ним в результаті проведеного дисертаційного дослідження, вважаємо цілком справедливими та актуальними для українського кримінального законодавства. Прийняття їх до уваги дозволило б використовувати звільнення

від кримінальної відповідальності осіб, що вчинили незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання наркотичних засобів, їх аналогів та прекурсорів. Такий підхід судової практики створить більше стимулів для сприяти розкриттю вчинених злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів. Досить вірогідно, що застосування примусового лікування принесе більше користі як суспільству, так і самому суб'єкту злочину, оскільки цілком вірогідно могло б вплинути на їх подальше виправлення.

Висновки. Досягнення однієї з цілей покарання, а саме виправлення особи, щодо категорії засуджених за вчинення наркотичних злочинів можливе лише при поєднанні відбування призначеного покарання і надання їй у разі потреби примусової наркологічної допомоги. Оскільки важко стверджувати, що після завершення «карального елемента», особа, хвора на наркоманію, навіть усвідомлюючи можливість повторного обмеження прав і свобод, зможе утриматись від незаконної діяльності з наркотичними засобами, психотропними речовинами та їх аналогами.

Неоднозначність формулювань ст. 96 КК України, мова у якій йде про застосування примусового лікування, негативно впливає на тенденції судової практики застосування вказаної статті. Деякі суди, керуючись положеннями Пленуму Верховного Суду України, цілком обґрунтовано зазначають про неможливість застосування примусового

лікування до осіб, хворих на наркоманію, оскільки така хвороба не є небезпечною для інших осіб. Проте частина судів йде шляхом обов'язкового вирішення питання щодо застосування ст. 96 КК України у випадках засудження винного за вчинення злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, та призначення таким особам примусового лікування від наркоманії, що збігається з домінуючим доктринальним і, на нашу думку, справедливим підходом. Вирішення ситуації вбачається у встановленні чіткого переліку хвороб, які слід вважати небезпечними для інших людей. Такий перелік був би цілком доречний у ч. 3 ст. 96 КК України.

Іншим можливим варіантом кримінально-правового реагування щодо особи, яка визнана винною у вчиненні злочину, передбаченого ст. 307 КК України, є звільнення її від кримінальної відповідальності. Такий спосіб впливу на винну особу є заохочувальним та застосовується у випадках, коли суд доходить висновку, що виправлення особи можливе і без обмеження її прав і свобод у виді позбавлення волі.

Окремо зазначимо, що для осіб, які звинувачуються у вчиненні злочину, передбаченого ст. 307 КК України, можливим є лише спеціальний вид звільнення, який передбачений ч. 4 ст. 307 КК України, а також звільнення у зв'язку із закінченням строків давності, оскільки загальні види звільнення від кримінальної відповідальності, які передбачені законодавцем у ст. ст. 45-48 КК України, не можуть бути застосовані.

Список використаних джерел:

1. Наден О.В. Спеціальні види звільнення від кримінальної відповідальності за злочини в сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Харків, 2003. 24 с.
2. Яценко А.М. Застосування примусового лікування: теоретико-прикладний аспект. *Форум права*. 2013. № 4. С. 489–496. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.
3. Кримінальне право України. Загальна частина: підручник / за ред. М.І. Мельника, В.А. Клименка. Вид. 3-тє, переробл. та допов. К.: Юридична думка, 2004. 352 с.
4. Кримінальний кодекс України. Науково-практичний коментар: у 2 т. / за заг. ред. В. Я. Тація, В. П. Пшонки, В. І. Борисова, В. І. Тютюгіна. 5-те вид., допов. Т. 1: Загальна частина / Ю. В. Баулін, В. І. Борисов, В. І. Тютюгін та ін. Х. : Право, 2013. 376 с.
5. Про практику застосування судами примусових заходів медичного характеру та примусового лікування: Постанова Пленуму Верховного суду України від 03.06.2005 р. № 7. URL: <http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/v0007700-05>.

6. Горох О.П. Покарання за злочини у сфері обігу наркотичних засобів: автореф. дис. ...канд. юрид. наук. К, 2007. URL: <https://i-rc.org.ua/files/personalii/goroh-o-p.pdf>.

References:

1. Naden O.V. Spetsialni vydy zvilnennia vid kryminalnoi vidpovidalnosti za zlochyny v sferi obihu narkotychnykh, zasobiv, psykhotropnykh rechovyn, yikh analogiv abo prekursoriv: avtoref. dys. ...kand. yuryd. nauk. Kharkiv, 2003. 24 s.
2. Yashchenko A.M. Zastosuvannia prymusovoho likuvannia: teoretyko-prykladnyi aspekt. *Forum prava*. 2013. № 4. S. 489–496. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.
3. Kryminalne pravo Ukrainy. Zahalna chastyna: pidruchnyk / za red. M.I. Melnyka, V.A. Klymenka. Vyd. 3-tie, pererobl. ta dopov. K.: Yurydychna dumka, 2004. 352 s.
4. Kryminalnyi kodeks Ukrainy. Naukovo-praktychnyi komentar: u 2 t. / za zah. red. V. Ya. Tatsiia, V. P. Pshonky, V. I. Borysova, V. I. Tiutiuhina. 5-te vyd., dopov. T. 1: Zahalna chastyna / Yu. V. Baulin, V. I. Borysov, V. I. Tiutiuhin ta in. Kh. : Pravo, 2013. 376 s.
5. Pro praktyku zastosuvannia sudamy prymusovykh zakhodiv medychnoho kharakteru ta prymusovoho likuvannia: Postanova Plenumu Verkhovnoho sudu Ukrainy vid 03.06.2005 r. № 7. URL: <http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/v0007700-05>.
6. Horokh O.P. Pokarannia za zlochyny u sferi obihu narkotychnykh zasobiv: avtoref. dys. ...kand. yuryd. nauk. K, 2007. URL: <https://i-rc.org.ua/files/personalii/goroh-o-p.pdf>.